

ХОРАЗМ ВОҲАСИ АНТИК ДАВРИ ШАҲАРСОЗЛИГИ СТРУКТУРАСИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Палванов Ҳикматжон Ахматжонович
ЎзМУ, Археология кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607016>

Хоразм воҳасида милоддан аввалги IV асрдан Амударёнинг ўнг ва сўл соҳилларидаги суғорма деҳқончилик воҳалари бўйлаб қатор аҳамиятга молик шаҳар-қалъалар қад кўтаради. Хоразмнинг аҳоли истиқомат қилдиган кўп жойларида доира, квадрат, ҳамда тўртбурчак шаклидаги истехком усулида иншоотлар қурилган.

Хоразм антик даври шаҳар қурилишининг кенг ёйилиши билан характерланади. Баъзи тадқиқотчилар мазкур воқеликни ҳатто урбанистик портлаш деб ҳам атайди [В.Н.Ягодин: 119].

Амударё ўнг соҳилида ўндан ортиқ ёдгорликлар мавжуд бўлиб, биз буларнинг барчасини шаҳар типига хос деб айта олмаймиз. Жаҳон илмий ишланмасига кўра шаҳар деб аташимиз учун дастлаб ҳудуди 5-6 га ва ундан кам бўлмаган майдонда аҳолининг зич жойлашган бўлиши, аҳоли жойлашган майдоннинг чор атрофи қалин мудофаа девори билан ўраб олинган бўлиши, шаҳарнинг юқори табақа ҳокимларининг турар жойлари оддий фуқароларникидан ажралиб туриши, шаҳар ҳокимининг баланд пойдевор (платформа) устига қурилган монументал қасри, шаҳристонда шаҳар аҳолисининг барча қатламлари учун хизмат қилувчи муқаддас диний марказ–ибодатхона бўлиши, шаҳар иқтисодий асосини кўп тармоқли ҳунармандчилик ва савдо-сотик ташкил этган бўлиши, шаҳар рамзи ва белгиси ҳисобланмиш муҳр ва бошқалар мавжуд бўлиши лозим [А.Аскарров: 6]. Демак, юқорида келтирилган белгилар асосида шаҳар типидagi ёдгорликларни аниқлашимиз мумкин.

Тадқиқотчилар, Амударё ўнг соҳили антик давридаги яъни жанубдан шимолга қадар йўналиш қилсак, Қўзиқирилганқалъа, Думанқалъа, Анқоқалъа, Қаватқалъа, Говурқалъа, Қизилқалъа, Аёзқалъа, Қўрғошинқалъа, Қирққизқалъа каби ёдгорликларни қалъа-қўрғон шаклида деб ҳисоблайдилар. Бундай хулоса қилишимизга асос бор, археологларимиз ёдгорликни ўрганишда уларнинг мудофаа деворлари, жойлашган ўрни ва топилган ашёлар билан аниқлашган. Бу қалъалар шаҳарни ташқи душманлардан ҳимоя қилиш ва иқтисодий-ижтимоий мақсадларда ҳамда табиий офатлардан ҳимоя қилиш мақсадида қўрғон вазифасини бажарганини кўришимиз мумкин.

Чунончи, Аёзқалъа комплекси ҳаробалари Султон Увайс тоғи тизими шарқий тармоқларининг иккита тепалигида жойлашган. Аёзқалъа 1 ёдгорлиги баланд кўш деворлар билан ўраб олинган бўлиб, деворлар ярим доира шаклида солинган буржлар билан мустаҳкамланган. Қалъа бурчакларида икки буржнинг бирга қўшилишидан характерли “Қалдирғоч думи”га ўхшаш шакл ҳосил бўлади. Бу типик детални илк кушонлар даврида қадимги Хоразмнинг ҳарбий истехком қурувчилари қўллар эди [Я.Ф.Ғуломов: 108]. Аёзқалъа қоясининг пастки ён бағрида, жанубий тепаликнинг учида тухумсимон режа асосида қурилган Аёзқалъа 2 жойлашган. Бу қалъа яхши мустаҳкамланган ва гарнизон учун ёппасига қурилган бинолардандир. Қизилқалъа, Говурқалъа ҳам Тупроққалъа ва Оқчаҳонқалъа шаҳарларининг ҳарбий гарнизони ва ҳимоя қўрғони ҳисобланган.

Амударё ўнг соҳилининг шаҳар типидagi ёдгорликлари Қўйқирилганқалъа, Жонбосқалъа, Бозорқалъа, Гулдурсунқалъа, Тупроққалъа, Оқчаҳонқалъалар ҳисобланади,

чунки юқорида келтирилган шаҳарга хос бўлган деярли барча аломатлар тадқиқотлар натижасида аниқланган.

Қўйқирилганқалъа–Тўрткўл шаҳридан 12 км шимолий-шарқда жойлашган. С.П.Толстов томонидан 1938 йилда аниқланган бўлиб, 1951 йилдан кенг миқёсда тадқиқот ишлари ўтказилган. Милоддан аввалги IV-III милодий I асрларга оид Қўйқирилганқалъа Калтаминор канали яқинида жойлашган [С.П.Толстов: 7] 18 қирралиги, доира шаклига эгаллиги билан бошқа қалъалардан ажралиб туради.

Қўйқирилганқалъа буржга ўхшаш катта цилиндрсимон шаклда бўлиб, ички диаметри 42 м, ташқаридан қалин қўш девор уни халқа каби ўраб турган диаметри 87,5 м, ва баландлиги 8 м. [С.П.Толстов: 120]. Қўшдевор ва марказий иморат деворнинг ташқи қаторида найзасимон қатор шинаклар жойлаштирилган. Ташқи девор бўйлаб бир-биридан 18-20 м масофада тўққизта бурж жойлашган. Ташқи халқа девори билан арк ўртасидаги масофа 15 м ни ташкил қилади. Марказий минорасимон икки қаватли монументал бино маълум режа асосида қурилган бўлиб, у диний ибодат маросимлари ва астрономик кузатувлар олиб бориш учун мўлжалланган бир неча хоналардан иборат [С.П.Толстов: 120-125]. Марказий бино билан ташқи девор ораси ибодатхона хизматчилари учун мўлжалланган жуда кўп турли ўлчамдаги хоналардан иборат. Дарвозада тўғри бурчак бир тирсакли лабиринт мавжуд бўлиб, унинг олд томонга ўсиб чиқиши 18 м, икки ён томони ярим айланали буржлар билан кучайтирилиб, унинг умумий ҳажми 0,3 га. Қалъа қадимда хандақ билан ўраб олинди, унинг кенглиги 15 м, чуқурлиги 3 м. Марказий иншоотнинг биринчи қавати 8 хонадан иборат бўлиб, унинг баландлиги 8,5 м. Ташқи девор аввал пахсадан, кейин квадрат хом ғиштдан тикланган, қалинлиги 7,2 м. Уй хоналарини ажратган девор 0,6-1,9 м. Пахса, кейин хом ғиштдан қурилган. Уй хоналари баландлиги 3,6 м. Иккинчи қават ёпиқ йўлак орқали давом этиб, деворлари найза ўқи шинакларига эга. Шарқий томондан пандус орқали иккинчи қаватда жойлашган марказий иншоотга қирилган. Иккинчи қават девори найза ўқи шинакларига эга бўлиб, улар ўртасидаги оралик 1,16-1,19 см, кенглиги 17-18 см, ташқи томонидан баландлиги 55-70 см. Буржлар ён томонга эмас, балки иншоот деворидан бирмунча юқорига ўсиб чиққан. Ёдгорликнинг қайта ишланган расмидан келиб чиқиб, ташқи девордан ён томонга ўсиб чиққан ярим айлана буржлар ўртасидаги оралик 8,2 м, кенглиги 9 м. Буржларнинг деворларидан ён томонга ўсиб чиқиши 6 м, [С.П.Толстов: 121] ташқи девор қалинлиги 2,5 м, ички эса 1,70 м. Умумий муҳофаа девори қалинлиги 6,20 м. Дарвоза ташқи деворнинг шарқий томонида жойлашган. Олинган ашёларга қараб, биринчи қаватнинг милоддан аввалги IV асрга оидлиги аниқланган. Девор яқинидан кенглиги 10 метр келадиган хандақ ўтган. Шаҳарда маданий ҳаёт милодий IV асрда барҳам топган [С.П.Толстов: 7-8].

Қўйқирилганқалъа қадимги Хоразм подшолигининг сулолавий ва муҳим сиёсий марказидир. У кенг деҳқончилик воҳасининг маркази бўлиши билан бирга астрономик кузатишлар олиб бориладиган расадхона ва дафн маросимлари, ҳамда афсонавий қаҳрамон Сиёвуш ва сув, ҳосилдорлик илоҳаси Анахитага бағишланган диний маросимлар ўтказиладиган ибодатхона вазифасини ҳам бажарган деб ҳисобланади. Қўйқирилганқалъа эрамиз бошларида юз берган ўзаро сулолавий урушлар жараёнида вайрон этилган.

Бозорқалъа–Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл тумани ҳудудида у деярли квадрат шаклида (600х560 м) қурилган бўлиб майдони 32 га. [В.Н.Ягодин, А.Беттс: 30]. Девор пастки қисмининг қалинлиги 8,5-9 м. Девор икки қаторли бўлиб, улар ўртасида

йўлак-кардор ҳосил бўлган. Ташқи девор найза ўқи учли шинакларга эга. Девор ва унинг ташқи бурчагида ярим айланали буржлар жойлашган бўлиб, улар ўртасидаги масофа 30-50 м, кенглиги 5,5 м, девордан ён ўсиб чиқиши 6,5 м. Қалъа дарвозаси шимолий девор ўртасида жойлашган, кенглиги 5 м, икки ён томонида ярим айланали буржлари бўлган. Арк ёдгорликнинг шимолий-шарқий бурчагида жойлашган, квадрат шаклида (120x120 м). Унинг майдони 1,4 га тенг. Арк икки қаторли девор билан ўраб олинган бўлиб, ярим айлана буржга эга. Аркнинг кириш қисми бир тирсақли тўғри бурчакли лабиринтга эга, ҳажми 22x17 м. Лабиринт, ўз навбатида кенглиги 2,1 м йўлакка эга. Унинг шимолий-ғарбий бурчаги икки томонга йўналган “Қалдирғоч дум”ли буржлар билан мустаҳкамланган. Арк деворининг сақланиб қолган қисми 9-10 м. Девор найза ўқи учли шинакларга эга, улар ўртасидаги оралиқ 1,6-2 м. Девор ва бурж қурилишида 47x47x10-12 см хомғишт ишлатилган. Бозорқалъада милоддан аввалги IV асрада маданий ҳаёт бўлиб, унинг қадимги давридаги тарҳи сақланиб қолган, қалъанинг умумий майдонида ўзгариш юз бермаганлигини кўриш мумкин. Антик даврда пахсадевор устига хомғишдан қурилган бўлиб, улар ўртасидан кенглиги 2,30 см йўлак ўтган. Девор ярим айланали буржларга эга, улар ўртасидаги масофа 30-50 м, кенглиги 5,5 м, узунлиги 6,5 м бўлган. Шаҳарга кириладиган ёлғиз дарвозаси шимолий қисмидаги девор марказида жойлашган бўлиб, лабиринтсиз ишланган. Ташқи томонга чиқарилиб қурилган иккита бурж бу дарвозага таянч бўлиб хизмат қилади. [Я.Ф.Ғуломов: 81]. Шимолий-шарқий бурчагида арк жойлашган бўлиб, тўғри бурчак ҳолда унинг ҳажми 120x120 м, девор баландлиги 4 м, пастки қисмининг қалинлиги 8,5-9 м. Арк дарвозаси ғарбий девор ўртасида бўлиб, мураккаб иншоот билан мустаҳкамланган (17-22 м). Мураккаб иншоот ярим айланали буржлар билан безатилган бўлиб, улар ўртасидаги масофа 1,6-2 м, ташқи томондаги ҳажми 1,2 м, ички томонда эса 0,60 м. Бозорқалъа тарихи икки қурилиш давридан иборат бўлиб, милоддан аввалги VI–милодий IV асргача шаҳарда маданий ҳаёт давом этган [С.П.Толстов: 112].

С.Исмоилов фикрича, Қўйқирилганқалъа инқирозга учрагандан кейин Хоразм давлати пойтахти Нузкат (Бозорқалъа) га кўчирилган. Милоднинг бошларидан то IV асргача пойтахт Тупроққалъада бўлганини биламиз. Бозорқалъанинг шу даврда воҳадаги энг қадимий ва ривожланган қалъалардан бири бўлганлигига асосланиб, Қўйқирилганқалъадан кейин пойтахт Нузкатга, яъни Бозорқалъага кўчирилган. Демак, Нузкат–Бозорқалъа Қўйқирилганқалъадан кейин Тупроққалъадан олдин Қадимги Хоразм давлатининг пойтахти бўлган [С.Исмоилов: 37] - деб таъкидлайди. Лекин археолог В.Н.Ягодин юқоридаги фикрга қўшилмаган ҳолда, шундай таъкидлайди: Амударёнинг ўнг соҳили Хоразмда яна бир кўхна шаҳар–Бозорқалъа бўлганки, у майдонида кўра пойтахт шаҳарликка даъво қилиши мумкин. Лекин у Кат шаҳридан қарийиб 80 км олисда, демак, у қадимий пойтахт сифатида қабул қилина олмайди. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Бозорқалъани пойтахт эмас, шаҳар типидagi қалъа сифатида кўрамыз. Чунки охириги йилларда археологларимизнинг тадқиқотлари, Ақчаҳонқалъани пойтахт сифатида таъкидламоқда. Тарих албатта янги турли хил манбалар билан бойитилади ва қўшимча янгиликлар пайдо бўлиб ўзгариб боради.

Гулдурсинқалъа–умумий майдони 620-500 м, яъни 31 га. [Қ.Собиров: 45]. Ёдгорликнинг тарҳи нотўғри тўртбурчак шаклида, ўлчами 350x230 м, 8 га. Тадқиқотчилар атрофдаги бошқа ёдгорликлардан фарқли ўлароқ фақат Катта Гулдурсинни қалъа эмас, балки шаҳар типидagi ёдгорлик сифатида кўрадилар. Гулдурсинқалъа Тупроққалъа ва

Қирққиз каналлари бошланғич қисмидаги муҳим стратегик нуқтада жойлашган бўлиб, воҳаларнинг сув режими ва хавфсизлигини таъминловчи иқтисодий–маъмурий марказ вазифасини ўтаган [Ҳ.Ҳ.Матякубов:77]. Қалъанинг қурилишини Я.Ғуломов милодий I асрларга, Е.Е.Неразик эса милоддан аввалги II-I асрларга оид деб ҳисоблаган [Е.Е.Неразик: 223]. Кейинги йиллардаги тадқиқотлар унинг милоддан аввалги IV-III асрларга оидлигини кўрсатади [Г.Ходжаниязов:7].

Ёдгорлик икки қатор мудофаа девори билан ўраб олинган, аввал пахсадан, кейинчалик квадрат қурилиб, кенлиги 2 м йўлакка эга. Шаҳарда арк аломатлари сезилмайди, ички тузилишда жамоат бинолари қолдиқлари тепалик сифатида мавжуд эмас. Дарвоза жанубий–шарқий бурчагида бир тирсақли мураккаб иншоот билан мустаҳкамланган. Милодий I-II асрларда ташқи деворга қўшимча девор қурилиб, ярим айлана буржлар билан кучайтирилган, улар ўртасидаги масофа 55 м. [Қ.Собиров:46]. Археологик тадқиқотлар натижасида олинган ашёларнинг тасдиқлашича, шаҳарда милодий IV асрда маданий ҳаёт қисқарган бўлса, милодий VI аср ўрталаридан бошлаб, маданий ҳаёт давом этиб, қадимги девор ва буржларида пахсадевор қурилган, унинг режалаштирилишида ўзгариш сезилмайди. Ёдгорлик VIII-IX асрларда иқтисодий–маданий ҳарбий, диний марказ бўлган. Мудофаа девори ва буржларида таъмирлаш ишлари олиб борилган.

Хоразм жаҳон цивилизациясининг қадимий ўчоқларидан бири бўлиб, ўзининг ноёб меъморий ёдгорликлари билан дунёга машҳурдир. Шаҳарларидаги бунёд этилган меъморий иншоотлар мудофаа тизими давлатчилик тараққиётини кўрсатувчи мезонлардан биридир. Қадимги даврлардан бошлаб Амударё соҳиллари бўйлаб *шаҳарсозлик* ижтимоий муносабатлари юксак даражада шаклланган эди. Буни албатта биз антик даврига оид манзилгоҳларда археологлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда кўришимиз мумкин. Айниқса XX асрнинг машҳур олими С.П.Толстов томонидан 1937-1969 йилларда олиб борган изланишлари диққатга сазовордир. Заминнинг ўзига хос қадимги шаҳарсозлик цивилизацияси кўп асрлар давомида нафақат Марказий Осиё, балки жаҳонда мавжуд бўлган давлатчилик тузилмаларининг турли типларини ўзида мужассам этган. Хоразмдаги антик даврга оид иншоотлар, мудофаа деворлари, қалъа қўرғонлар воҳадаги шаҳарсозликнинг ўзига хос тарзда ривожланганлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Асқаров.А. Энг қадимий шаҳарлар. Тошкент, Маънавият, 2001. 6-бет.
2. Ғуломов Я.Ғ. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Тошкент., Фан, 1959. 81-108 б.
3. Исмоилов С. Қадимги Хоразм қалъалари. Тошкент., 2007. 37-бет.
4. Матякубов Ҳ.Ҳ. Ўзбек давлатчилигининг илк босқичида Қадимги Хоразм. Дис.т.ф.н. 2012. 77-бет.
5. Неразик Е.Е. К проблеме развитие городов Хорезма // Культура и искусства древнего Хорезма. Москва., Наука, 1981. С.223.
6. Собиров Қ. Хоразмнинг қишлоқ ва шаҳарлари мудофаа иншоотлари. Тошкент., Фан, 2009. 45-46 бетлар.
7. Толстов С.П. Койкрылганкала памятник культуры древнего Хорезма IV в до н.э. - IV вн.э. Москва., 1967. – С. 7-8.
8. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. Москва., Наука, 1962. – С. 120-125
9. Толстов.С.П. Древний Хорезм. Москва., Наука., 1948. С. 112.

10. Ходжаниязов Г. Фортификация древнего Хорезм: Авто-реф.дис.к.и.н. Нукус, 1996. – С. 7.
11. Ягодин В.Н. Древний Хорезм и центрально азиатский урбанизационный прогресс // Генезис и пути развития процессов урбанизации.–Самарканд, 1995. – С. 119.
12. Ягодин В.Н., Беттс А. Қадим пойтахтни излаб. // Фан ва турмуш // №1-3, 2006. 30-бет.